

PEMANFAATAN TAILING SEBAGAI BAHAN ALTERNATIF PERKERASAN JALAN

Zubair Saing

Teknik Pertambangan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate

ABSTRAK

Pemanfaatan tailing sebagai bahan bangunan merupakan salah satu bentuk alternatif pengendalian dampak yang terjadi di sungai Aijkwa. Secara umum pelaksanaan perkerasan jalan didasarkan pada kekuatan tanah dasar sebagai tanah pendukung. Pada kondisi yang khusus penelitian atas sifat-sifat tanah dasar memerlukan studi yang lebih teliti sehingga perencanaan dapat memberikan perlakuan yang tepat, termasuk pemilihan sumber material. Dengan menganggap tailing sebagai sumber perkerasan jalan, maka dilakukan suatu penelitian terhadap sifat bahan melalui percobaan laboratorium sehingga didapatkan suatu keputusan terhadap penanganan/pengolahan lanjut tailing tersebut. Hasil menunjukkan bahwa penambahan tailing sampai 50% pada campuran menghasilkan nilai CBR 4,4% (CBR campuran tidak memenuhi CBR standar yang disyaratkannya yaitu 6%). Perlu dilakukan pengujian lebih lanjut dan detail terhadap kemungkinan penggunaan tailing sebagai bahan perkerasan jalan.

Kata kunci : *Tailing*, sungai Aijkwa, material perkerasan

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

PT. Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan tambang yang terdapat di Provinsi Papua dengan objek operasi penambangan berupa tembaga dan emas. Dalam pelaksanaan kegiatan operasinya, PT. Freeport Indonesia menghasilkan bahan buangan sebagai limbah hasil pengolahan ore/bijih yang dikenal dengan istilah *tailing* dengan jumlah volume yang sangat besar yaitu sekitar 2,67 milyar ton.

Dilihat dari bentuk fisiknya, *tailling* berwujud batuan dengan bentuk material berupa pasir halus hingga sedang yang dihasilkan dari proses pengolahan bijih.

Penanganan limbah tailing yang dilakukan PT. Freeport adalah dengan cara pengendapan di dataran rendah daerah pengaliran Sungai Aijkwa. Hal ini menyebabkan kondisi sungai mengalami perubahan sebagai akibat jumlah *tailling* hasil pengolahan tembaga dan emas yang dihasilkan sangat besar.

Pemanfaatan *tailling* sebagai bahan bangunan merupakan salah satu bentuk alternatif pengendalian dampak yang terjadi di sungai Aijkwa. Secara umum pelaksanaan perkerasan jalan didasarkan pada kekuatan tanah dasar sebagai tanah pendukung. Pada kondisi yang khusus penelitian atas sifat-sifat tanah dasar

memerlukan studi yang lebih teliti sehingga perencanaan dapat memberikan perlakuan yang tepat, termasuk pemilihan sumber material.

Pengendapan di Sungai Aijkwa yang membentang sepanjang 50 km dengan lebar 3,5 hingga 5 km dengan ketebalan mencapai 5 m, merupakan masalah lingkungan disatu sisi dan sekaligus merupakan peluang untuk dijadikan sumber material pembangunan fisik (jalan).

1.2. Permasalahan

1. Apakah secara teknis tailing tersebut dapat dimanfaatkan sebagai material perkerasan jalan
2. Berapa persen tailing harus ditambahkan sehingga persyaratan *California Bearing Ratio* (CBR) tanah dasar dapat dipenuhi

1.3. Tujuan

1. Memanfaatkan tailing sebagai bahan alternatif perkerasan jalan
2. Mengurangi endapan tailing disepanjang sungai Aijkwa, sehingga fungsi dan morfologi sungai tidak berubah.

1.3. Metodologi

1. *Studi literatur*

Studi literatur adalah proses penelitian untuk mengumpulkan berbagai jenis dan macam data (informasi) yang mempunyai keterkaitan dengan topik pembahasan yang dikemukakan oleh penulis, dimana data tersebut diperoleh melalui referensi – referensi ilmiah, seperti buku – buku teori, naskah – naskah laporan ilmiah maupun jurnal yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Studi literatur ini dilakukan untuk menunjang data yang telah ada dengan memakai bahan-bahan pustaka maupun menghubungi instansi terkait yang

berhubungan dengan data yang penulis ambil antara lain:

- Data Laporan Perusahaan tentang Kadar Zat tercemar di Sungai Aijkwa (Laporan Amdal Regional PT Freeport Indonesia)
- Data lokasi penyebaran *tailing* di Sungai Aijkwa

2. *Observasi lapangan*

Pada tahap ini penulis dapat mengumpulkan data dengan melihat/meninjau langsung ke lokasi penelitian dan menentukan daerah yang bisa diambil sample tanah.

3. *Pengambilan Sampel*

Dari hasil observasi dalam menentukan daerah yang akan diambil sample tanahnya penulis melakukan pengambilan sampel pada beberapa tempat yang nantinya akan di teliti lebih lanjut di laboratorium. Pengambilan sampel *tailing* dilakukan di Sungai Aijkwa - Timika, sedangkan sampel tanah diambil di Jayapura.

4. *Pengujian Lab*

Setelah sampel tanah diambil penulis mulai melakukan pengujian di Laboratorium Tanah Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Propinsi Papua untuk menentukan nilai batas cair, nilai batas plastis, dan nilai CBR.

5. *Analisa Data*

Dari hasil pengujian Lab penulis melakukan analisa dalam menentukan apakah *tailing* bisa digunakan sebagai bahan perkerasan jalan.

2. LOKASI KESAMPAIAN DAERAH

Lokasi pembuangan limbah *tailing* PT. Freeport Indonesia terkonsentrasi pada satu sungai, yaitu Sungai Aijkwa. Secara Administratif sungai ini berada pada Kecamatan

Mimika Timur, Kabupaten Mimika Propinsi Papua. Sungai tersebut oleh perusahaan dijadikan sebagai tempat pembuangan limbah tambang ataiu yang dikenal dengan istilah *Tailing*.

Kabupaten Mimika dapat dicapai dengan mempergunakan pesawat udara dan kapal laut. Daerah buangan limbah /tailing tersebut tersebar sepanjang sungai Aijkwa yang terdapat didataran rendah (Lowland wilayah kerja PT Freeport).Lokasi ini dapat ditempuh baik dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 selama \pm 20 menit dari pusat kota Mimika.untuk lebih jelasnya, maka peta Pengambilan sampel tailing dapat dilihat pada Lampiran Peta Lokasi Pengambilan Sampel.

Gambar 1. Lokasi daerah penelitian

Gambar 2. Endapan tailing di Sungai Aijkwa

3. TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Karakteristik Tanah

Ditinjau dari bidang geoteknik, pengertian tanah adalah semua material pembentuk kulit bumi yang berasal dari proses pelapukan batuan dasar dan material organis yang pembentukkannya melalui proses pelapukan, erosi, abrasi dan sedimentasi.

Mengingat keanekaragaman jenis tanah, yang masing-masing sifat tanah yang sangat bervariasi, maka untuk memudahkan pengenalan tanah perlu dilakukan pengelompokan atau klasifikasi. Sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengenali jenis tanah dasar (*subgrade*) umumnya menggunakan sistem klasifikasi AASHTO (*American Association of State Highway and Transportation Officials*). Dalam sistem klasifikasi ini tanah dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu :

1. Tanah berbutir yaitu tanah yang mengandung butiran lolos saringan No. 200 \leq 35 %.
2. Tanah berbutir halus yaitu tanah yang mengandung butiran lolos saringan No. 200 $>$ 35%. Tanah jenis ini diidentifikasi sebagai lanau dan lempung.

3.2 PARAMETER KUALITAS TANAH

3.2.1 Kadar Air (W)

Kadar air merupakan sifat yang menyatakan tingkat kebasahan suatu massa tanah. Tanah yang merupakan kadar air tinggi pada umumnya mempunyai kekuatan geser yang lebih rendah dibandingkan dengan tanah yang kadar airnya rendah.

Kadar air (W), yaitu perbandingan antara berat air W_w dengan berat butir tanah W_s dinyatakan dalam persen.

$$W = \frac{W_w}{W_s} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

Dimana :

W = Kadar air (%)

W_w = Berat air (gr)

W_s = Berat butir tanah (gr)

3.2.2 Kadar Air Optimum (Wopt)

Kadar air optimum adalah kadar air yang diperoleh pada saat kepadatan kering maksimum dicapai dalam percobaan pemadatan yang akan digunakan pada saat pelaksanaan pekerjaan.

3.2.3 Berat Isi (γ)

Berat isi tanah pada umumnya memberikan indikasi tentang kekuatan dan kematapan tanah untuk mendukung suatu struktur. Tanah yang padat mempunyai kekuatan (daya dukung) relatif lebih besar dibandingkan tanah yang kurang padat atau gembur (bersifat lepas).

Berat isi tanah adalah berat tanah per satuan volume, dengan persamaan :

$$\gamma = \frac{W}{V} \dots\dots\dots(2)$$

γ = Berat isi (gr/cm^3)

W = Berat tanah (gr)

V = Volume tanah (cm^3)

3.2.4 Berat Isi Tanah Kering (γ_d)

Berat isi kering adalah perbandingan antara besar butir tanah (W_s) per satuan volume tanah, dengan persamaan:

$$\gamma_d = \frac{W_s}{V} \dots\dots\dots(3)$$

Dimana :

γ_d = Berat isi tanah kering (gr/cm^3)

W_s = Berat butir tanah asli (gr)

V = Volume tanah (cm^3)

3.2.5 Plastisitas

Plastisitas tanah merupakan indikasi sifat tanah pada kadar air tertentu dan ditentukan oleh parameter *atterberg* sebagai berikut:

- Batas Susut (*Shrinkage Limit*) adalah kadar air dimana suatu jenis tanah tidak mengalami perubahan volume.
- Batas Platis (*Plastic Limit*) adalah kadar air dimana suatu jenis tanah mulai mengalami perubahan sifat dari setengah padat menjadi plastis.
- Batas Cair (*Liquid Limit*) adalah kadar air dimana suatu jenis tanah mulai mengalami perubahan sifat dari plastis menjadi cair.
- Indeks Plastisitas (*Plastic Index*) adalah perbedaan nilai batas cair dan batas plastis yang merupakan indikasi tingkat plastisitas suatu jenis tanah.

3.2.6 Distribusi Ukuran Butir

Distribusi ukuran butir merupakan hasil dari analisis mekanis (analisis ayakan dan hidrometer) yang digambarkan dalam bentuk kurva semi logaritmik. Diameter butir digambarkan dalam skala logaritmik dan prosentasi butiran yang lolos saringan digambarkan dalam skala hitung biasa.

3.2.7 California Bearing Ratio (CBR)

California Bearing Ratio merupakan suatu perbandingan antara beban percobaan (*test load*) dengan beban standard (*standard load*) dan dinyatakan dalam persentase.

Nilai CBR adalah perbandingan antara beban yang dibutuhkan untuk penetrasi contoh tanah sebesar 0,1 inch dan 0,2 inch dengan beban yang ditahan oleh batu pecah standar pada penetrasi yang sama dinyatakan dalam persentase. Nilai CBR adalah nilai yang menyatakan

kualitas tanah dasar dibandingkan dengan bahan standar berupa batu pecah yang mempunyai nilai CBR 100%.

Nilai CBR digunakan sebagai parameter untuk menyatakan daya dukung tanah dasar dalam menahan beban lalu lintas. Adapun rumus CBR dapat dilihat dibawah ini :

$$CBR = \frac{P_T}{P_S} \times 100\% \dots\dots\dots(4)$$

Dimana:

P_T = Beban percobaan (*test load*)

P_S = Beban standard (*standard load*)

3.3. Klasifikasi jalan

- a. Pengelompokan berdasarkan sistem jaringan
 - Sistem jaringan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan wilayah di tingkat nasional dengan semua simpul jasa distribusi yang kemudian berujung kota.
 - Sistem jaringan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota
- b. Pengelompokan Berdasarkan Peranan
 - ✚ Jalan arteri merupakan jalan yang melayani angkutan umum dengan ciri:
 - Perjalanan Jauh
 - Kecepatan rata –rata tinggi.
 - Jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien
 - ✚ Jalan kolektor merupakan jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri –ciri:
 - Perjalanan jarak sedang.
 - Kecepatan rata sedang.
 - Jumlah jalan masuk dibagi
 - ✚ Jalan Lokal
- c. Pengelompokan Jalan berdasarkan wewenang pembinaan:

- ✚ Jalan nasional.
- ✚ Jalan provinsi.
- ✚ Jalan kabupaten.
- ✚ Jalan kotamadya.
- ✚ Jalan desa.
- ✚ Jalan khusus.

3.4. Pembagian kelas jalan

Pembagian kelas jalan yang diatur oleh PP No. 43 tahun 1993 adalah:

- ✚ Jalan kelas I adalah jalan arteri yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm panjang tidak melebihi 20.000 mm dengan muatan sumbu terberat diijinkan lebih besar dari 10 ton.
- ✚ Jalan kelas II adalah jalan arteri yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm panjang tidak melebihi 18.000 mm dengan muatan sumbu terberat diijinkan 10 ton.
- ✚ Jalan kelas III A adalah jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm panjang tidak melebihi 18.000 mm dan muatan sumbu terberat yang diijinkan 8 ton.
- ✚ Jalan kelas IIIB adalah jalan kolektor yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor termasuk kendaraan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm panjang tidak melebihi 12.000 mm dan muatan sumbu terberat yang diijinkan 8 ton.
- ✚ Jalan kelas IIIC adalah jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 25.000 mm panjang tidak melebihi 9.000 mm dan muatan sumbu terberat yang diijinkan 8 ton

3.5. Konstruksi Jalan Secara Umum

Konstruksi jalan secara umum terdiri dari, lapisan tanah dasar, lapisan

pondasi dan lapisan permukaan. Lapisan tanah dasar merupakan lapisan yang paling bawah yang mendukung seluruh beban konstruksi jalan maupun beban lalulintas seperti terlihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Gambar Konstruksi Perkerasan jalan

diperbaiki dengan cara menambakan tailing sebagai bahan berbutir agar daya dukung tanah tersebut hingga stabil, dengan kata lain tanah tersebut dapat mendukung seluruh beban konstruksi jalan maupun beban lalulintas

Gambar 4. Tipikal Perkerasan Jalan Diatas Tanah Lunak

Tanah dasar berupa tanah yang dipadatkan baik dari hasil galian maupun hasil timbunan merupakan badang jalan yang disiapkan sedemikian rupa sehingga:

- ✚ Cukup padat.
- ✚ Kedap air.
- ✚ Stabil.
- ✚ Tidak retak pada saat musim panas.
- ✚ Tidak licin atau lembek pada saat musim hujan.

3.6. Tipikal perkerasan jalan diatas tanah lunak (lempung)

Beban diatasnya Perkerasan jalan diatas tanah lunak seperti terlihat pada Gambar 4, merupakan bagian yang sangat penting untuk dapat perhatian sehingga persyaratan teknis dapat dipenuhi. Dengan perkataan lain tanah dasar harus mampu menahan beban diatasnya. Tanah yang digunakan sebagai obyek penelitian adalah tanah dasar yang lembek (lempung). Salah satu kelemahan tanah lempung (berbutir halus) adalah akan hilangnya kekuatan atau daya dukung jika kena air. Kelemahan tanah dasar yang demikianlah coba

4. PEMBAHASAN

5.1 SIFAT FISIK

5.1.1 Tailing

Berdasarkan atas Laporan perusahaan Tentang Studi Analisis Dampak Lingkungan, AMDAL 1997, tentang hasil pengujian ukuran butir tailing dengan menggunakan alat saringan, maka didapatkan persentase yang lolos dan tertahan di masing-masing saringan dan digambarkan dalam grafik seperti yang terlihat dalam Gambar 5.

Gambar 5. Susunan Butir Tailing

Dari grafik susunan butir dapat dilihat bahwa diameter butir tailing didominasi oleh pasir berukuran halus hingga berukuran sedang.

Pemeriksaan Logam berat dalam tailing berdasarkan laporan studi AMDAL Regional PT Freeport Indonesia dapat tentang pemeriksaan kandungan logam berat dalam tailing pada sungai Aijkwa dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1. Data Logam Berat dalam tailing

No	Parameter	Satuan	Hasil Pengujian
1	Cadmium (Cd)	%	0,021
2	Zinkin (Zn)	%	0,0513
3	Cuprum (Cu)	%	0,2745
4	Plumbum (Pb)	%	0,0278
5	Chromium (Cr)	%	0,0308
6	Ferrum (Fe)	%	4,7679

Tabel 2. Data Logam Terlarut Dalam Air

No	Parameter	Satuan	Kadar
1	Cadmium (Cd)	Ppm	0,000084
2	Zinkin (Zn)	Ppm	0,000006
3	Cuprum (Cu)	Ppm	0,000045
4	Plumbum (Pb)	Ppm	0,000054
5	Chromium (Cr)	Ppm	0,000013
6	Mercury(Hg)	Ppm	0,0000018
7	Ferrum (Fe)	Ppm	5000

5.1.2 Tanah Dasar Asli

Berdasarkan hasil pengujian ukuran butir tanah dengan menggunakan alat saringan dan hidrometer maka didapatkan persentase yang lolos dan tertahan di masing-masing saringan dan

digambarkan dalam bentuk grafik. Dari grafik susunan butir dapat dilihat bahwa diameter butir tanah asli didominasi oleh ukuran lanau dan lempung lolos saringan hingga ukuran pasir.

Gambar 6. Susunan Butir Tanah Asli

Dari grafik susunan butir dapat dilihat bahwa diameter butir tanah asli didominasi oleh ukuran lanau dan lempung lolos saringan hingga ukuran pasir. Berdasarkan pengujian ukuran butir, batas cair, dan batas plastis diperoleh hasil sebagai berikut:

- Batas Cair (LL) = 42,37% > 41%
- Batas Plastis (PL) = 18,03%
- Indeks Plastis (PI) = 22,23% > 11%
- Lolos saringan No.200 = 84,72% > 36%
- PI = 22,34% > LL - 30% = 12,37%

Tanah ini diperoleh di Lokasi Koya Timur Pada Distrik Muara Tami Kabupaten Jayapura Propinsi Papua.

Berdasarkan hasil Pengujian CBR yang disesuaikan dengan persentase penambahan taling dalam campuran sesuai asumsi (Tabel.3) maka diperoleh hasil pengujian seperti dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 3. Hasil Pengujian CBR

No.	Penambahan Tailing (%)	CBR Pengujian (%)
1.	0	3,35
2.	10	3,40
3.	20	3,67
4.	30	4,48
6.	40	4,68
7.	50	4,75
8.	70	4,90

5.2 Penambahan Hasil Pengujian

Seperti yang disebutkan dalam perumusan masalah bahwa salah satu yang ingin diketahui adalah persentase penambahan tailing dalam campuran sehingga persyaratan CBR tanah dasar dipenuhi. Masalah ini akan dapat terjawab dengan cara mencari hubungan antara CBR pengujian dengan persentase tailing yang ditambahkan dalam campuran, seperti terlihat dalam Gambar

Gambar 7. grafik harga cbr dengan menambah persentase tailing dalam campuran

Dengan penambahan tailing dalam campuran dari 10%, 20%,30%,40%,50% hingga mencapai 70% terlihat adanya peningkatan harga CBR. Peningkatan

harga CBR merupakan indikasi adanya perbaikan sifat tanah asli, walaupun peningkatan CBR yang terjadi ternyata sangat kecil sekali dibandingkan dengan penambahan berat tailing dalam campuran. Penambahan limbah tailing hingga lebih besar dari 50% dianggap tidak layak untuk dilakukan sebab tidak efektif Alternatif lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengubah fungsinya, seperti penggunaan tailing untuk perkerasan jalan desa atau jalan lingkungan yang tidak memerlukan spesifikasi tertentu.

5.3. Perbandingan Kandungan Logam Berat Dalam Tailing dengan Baku Mutu Toxicity Charateristic Leaching Procedure (TCLP)

Untuk mengetahui apakah penggunaan limbah tailing dengan material bahan bangunan layak dilakukan, maka hasil dari pengujian kandungan logam dibandingkan dengan baku mutu TCLP zat pencemar dalam limbah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tanggal 7 Oktober 1999 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4. Perbandingan Konsentrasi Zat Pencemar Hasil Pengujian dan Baku Mutu

No.	Parameter	Konsentrasi dalam Ekstraksi Limbah	
		Hasil Pengujian (ppm)	Baku Mutu (mg/l)
1.	Cadmium (Cd)	0,000084	1,0
2.	Zinkin (Zn)	0,000013	50,0
3.	Cuprum (Cu)	0,000045	10,0
4.	Plumbum (Pb)	0,000054	5,0
5.	Chromium (Cr)	0,000006	5,0
6.	Mercury(Hg)	0,0000018	0,2
7.	Ferrum (Fe)	5000	-

Dari Tabel 4, dapat dilihat bahwa konsentrasi zat pencemar dalam limbah tailing lebih kecil dibandingkan dengan konsentrasi zat pencemar yang ditetapkan dalam baku mutu. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan tailing sebagai material bahan bangunan adalah layak untuk dipertimbangkan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penambahan pengujian sifat-sifat tailing dan sifat-sifat tanah asli serta hasil pengujian dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1) Penambahan tailing hingga 50 % dalam campuran memberikan kenaikan harga CBR yang sangat kecil. Nilai CBR pada 50 % tailing dalam campuran belum mencapai nilai CBR yang diisyaratkan

dalam spesifikasi tanah dasar ($CBR_{50\% \text{ tailing}} = 4,40\% < CBR_{\text{spesifikasi}} = 6\%$). Dengan perkataan lain bahwa penambahan tailing ke dalam campuran hingga 50 % tidak menghasilkan kenaikan CBR sesuai harapan.

- 2) Meskipun nilai CBR yang diperoleh sangat kecil, akan tetapi penggunaan limbah tailing tetap dapat di pertimbangkan.
- 3) Penggunaan tailing sebagai bahan campuran tanah untuk memperbaiki tanah dasar yang sangat lembek ($CBR < 6\%$ dan $PI > 6\%$) memerlukan percobaan lanjutan dengan menambahkan bahan lain ke dalam campuran seperti kapur atau semen sebagai bahan stabilisator.

DAFTAR PUSTAKA

- Ir. Sunggono K.H.**, 1984, Mekanika Tanah, Penerbit 'Nova' Bandung
Pelatihan Asisten Teknisi Laboratorium Pengujian Tanah, 1993, Pusat Pelatihan MBT
Penuntun Praktikum Di Laboratrium Mekanika Tanah, 2003, Teknik Pertambangan – USTJ
Departemen Pekerjaan Umum, 1987, Panduan Pengujian CBR Laboratorium, SKBI 3.3.30.
Departemen Pekerjaan Umum, 1987, Pengujian pepadatan berat untuk tanah, skbi. 3.3.30.
Freeport Indonesia, 1997, Studi Analisis Dampak Lingkungan, Amdal Regional
Departemen Pekerjaan Umum, 1995/1996, Identifikasi Kerusakan Lingkungan Sumber Daya Air, Propinsi Papua
George A. Mealey, Grasberg, Freeport –Mc Moran Copper & Gold